

INFORMATII PERSONALE

Nume/ prenume

Adresa(e)

Telefon(oane)

E-mail (uri)

Sex

Loc de munca actual/
domeniul ocupational

Covaci Brindusa

Str. Sculptorilor Nr. 25B, Sector 6, Bucuresti

0040312295907

covacibrindusa@gmail.com

Feminin

Academia Romana – Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" – Centrul de Economie Montana

EXPERIENTA PROFESIONALA

- Perioada August 2014 – prezent
- Functia sau postul ocupat Cercetator stiintific senior (III)
- Activitati si responsabilitati principale Activitate de cercetare stiintifica
- Numele si adresa angajatorului Academia Romana – Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu" – Institutul de Economie Mondiala, transfer in iulie 2020 la infiintarea Centrului de Economie Montana al Academiei Romane – Institutul National de Cercetari Economice "Costin C. Kiritescu"
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare-inovare stiintifica, realizare publicatii stiintifice
- Perioada Aprilie 2016 – Iulie 2020
- Functia sau postul ocupat Prorector, Conf.univ.dr.
- Activitati si responsabilitati principale Activitate de management universitar, didactica, de cercetare si de asigurarea calitatii
- Numele si adresa angajatorului Universitatea Adventus
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitate de management universitar, didactica, de cercetare si de asigurarea calitatii
- Perioada Februarie 2009 – prezent
- Functia sau postul ocupat Manager de proiect – coordonator (MPC), membru proiect (MP)
- Activitati si responsabilitati principale ESEN – Program fundamental al Academiei Romane CCFM (MP), "Studenti practicieni – student activi si integrati" USH (MPC), "ProFeminAntrep – Promovarea egalitatii de sanse in antreprenoriat" USH (MPC), "Calitate europeana in invatamantul superior" USH (MP-Asistent), "Burse doctorale pentru sprijinirea activitatilor de cercetare ale doctoranzilor in domenii tehnice si umane, de protectie a mediului si a sanatatii, de legislatie nationala, europeana si mondiala, cu impact eco-economic si socio-economic CERDOCT" UNIVNT (MP-Responsabil), "Burse doctorale de pregatire ecoeconomica si bioeconomica complexa pentru siguranta si securitatea alimentelor si furajelor din ecosisteme antropice" AR-INCE (MP-Asistent, Scientometrie, Calitatea cercetarii), "Noi locuri de munca in zona rurala" ORAV (MPC-Partener ORAV), "Oportunitati de integrare rapida a somerilor din Vestul si Centrul Romaniei" ORAV (MPC-Partener ORAV), "Studiile juridice - de la teorie la practica" INR & UAIC (MPC), "Sansa la educatie, sansa ta!" BBM & UA (MPC), "Produce naturale bogate in compusi bioactivi folositi pentru intarirea organismului si imbunatatirea sanatatii umane. Modele si solutii moderne pentru dezvoltarea lanurilor de vanzare pentru soiurile endemice de miere din cele trei tari (miere de manuka din Australia si Noua Zeelanda; miere de mana din Romania)" AR-CEMONT
- Numele si adresa angajatorului Centrul de Cercetari Financiare si Monetare, USH – Universitatea Spiru Haret, UNIVNT – Universitatea Nicolae Titulescu, AR-INCE – Academia Romana – Institutul National de Cercetari Economice, INR & UAIC – Institutul Notarial Roman & Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, BBM & UA – Biserica Betleem din Medgidia & Universitatea Adevntus, AR-CEMONT – Academia Romana – Centrul de Economie Montana
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitate de management de proiect si de coordonare in cercetare & educatie
- Perioada Aprilie 2014 – Octombrie 2015
- Functia sau postul ocupat Tutore Grup cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste/start-up-uri, Tutore curs Managementul proiectelor
- Activitati si responsabilitati principale Activitate de cercetare, formativa si inovare – coordonarea unui grup de 24 de doctoranzi si postdoctoranzi in realizarea cercetarilor proprii & tutorarea unui numar de 255 de doctoranzi si postdoctoranzi in Management de proiect; Proiect POSDRU Studii doctorale si postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului national prin excelenta, competitivitate si responsabilitate in cercetarea stiintifica fundamentala si aplicata romaneasca
- Numele si adresa angajatorului Institutul de Economie Mondiala - Academia Romana, Bucuresti
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare-dezvoltare-inovare si formativa
- Perioada Octombrie 2011 – Septembrie 2012
- Functia sau postul ocupat Lector universitar asociat, Manager de proiecte
- Activitati si responsabilitati principale Activitate didactica: cursuri si seminare – Microeconomie, Economia intreprinderii, Administrarea Afacerilor I, Administrarea Afacerilor II, Antreprenoriat; Activitate de management de proiect
- Numele si adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Stiinte Economice, Bucuresti
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare, Activitate manageriala pe proiecte
- Perioada August 2010 – prezent
- Functia sau postul ocupat Director, Cercetator, Formator
- Activitati si responsabilitati principale Cercetare in domeniile Economie, Finante, Antreprenoriat, 3 proiecte de cercetare (membru in proiect/director de proiect/lector)
- Numele si adresa angajatorului Centre for Risk Studies in Economic and Social Sciences, Viena
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Coordonare si cercetare in domeniul Economie / Stiinte Sociale; Formare
- Perioada Octombrie 2007 – Septembrie 2014
- Functia sau postul ocupat Asistent universitar/Lector universitar – Titular, Director Centru de cercetare
- Activitati si responsabilitati principale Activitate didactica: cursuri si seminare – Credit si Banci, Economie Monetara si Financiara, Moneda si Politici Monetare, Economia Riscului, Economie si Previuine Economica, Eficienta Economica; seminare – Statistica, Politici si Institutii Financiar-Bancare Europene, Gestiunea Financiara a Intreprinderii
- Numele si adresa angajatorului Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Finante si Banci Bucuresti & Facultatea de Contabilitate si Finante Campulung Muscel; Centrul de Cercetari Economico-Financiare Avansate
- Tipul activitatii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare

<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Functia sau postul ocupat • Activitati si responsabilitati principale <ul style="list-style-type: none"> • Numele si adresa angajatorului • Tipul activitatii sau sectorul de activitate 	<p>Octombrie 2000 – August 2007 Profesor Predare si Cercetare Discipline Economice si Informatica, Director Educativ Colegiul Economic Virgil Madgearu, Colegiul de Electronica Industriala, Colegiul Dr. I. C. Cantacuzino, Colegiul Ecoprof Invatamant</p>
EDUCATIE SI FORMARE	<p>Martie 2020 – prezent Diplome/Certificate de cursuri de scurta sau lunga durata (40 de cursuri) Agriculture – Economic – Nature, Nutrition and Sensitive Agriculture, Agriculture and Smart Food, Digital Agriculture, Diet and Nutrition, Agriculture and Nutrition, Biodiversity, Bioeconomy, Blue Economy, Soils, Health and Nutrition, Plant Phenotyping, Microbiology, Anatomy, Healthy Plants, Health Economics, Green Corridors, Future Food, Biochemistry Diferite universtități prin Future Learn, precum World Bank, Harvardx, Mitx, Oxford University, Cambridge University, European Commission, Taipei Medical University, The University Of Western Australia, Universiti Malaya, University Of East Anglia, University Of Exeter, Boumemouth University</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare 	<p>1 Octombrie 2020 – prezent Doctor in Agronomie Metodologia cercetarii stiintifice in domeniul Stiinte Ingineresti, Etica si integritate academica in domeniul Stiinte Ingineresti, Bonitarea si caracterizarea terenurilor agricole, Managementul dezastrelor privind solul, Managementul dezastrelor hidrologice Universitatea din Oradea, Romania</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare • Nivelul in clasificarea nationala sau internationala 	<p>Doctorand 1 Martie 2013 – 30 Mai 2014 Atestat de studii postdoctorale Securitate financiara si cibernetica, Ecoeconomie, Bioeconomie, Banca electronica, Eco-banca, Bio-banca Academia Romana, Institutul National de Cercetari Economice, Romania</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare • Nivelul in clasificarea nationala sau internationala 	<p>Cercetator postdoctorat 1 Octombrie 2002 – 3 Martie 2008 Doctor in economie generala e-Economie, Banca electronica, Afaceri electronice Academia de Studii Economice, Bucuresti, Romania</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare • Nivelul in clasificarea nationala sau internationala 	<p>Doctorat, Nivelul 6 2001 – 2003 Informatician / Analist programator Informatica Aplicata Universitatea din Bucuresti, Romania</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare • Nivelul in clasificarea nationala sau internationala 	<p>Postuniversitar, Nivel 5 1996 – 2000 Economist Management Financiar-Contabil, Contabilitate si Informatica de Gestiunea Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management Financiar-Contabil, licentiat la Academia de Studii Economice – Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune, Romania Universitar, Nivel 5</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Perioada • Calificarea / diploma obtinuta • Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite • Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare • Nivelul in clasificarea nationala sau internationala 	<p>1994 – 1997 Semiotica – Filozofie Semiotica, Filozofie, Cultura universala, Antropologie Universitatea Americano-Romana prin Corespondenta Mihai Eminescu Universitar, Nivel 5</p>
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE	<p>- In perioada 2009-2010, in cadrul Universitatii Spiru Haret am fost Director al Centrului de Cercetari Economico-Financiare Avansate – am coordonat activitatea de cercetare-dezvoltare, castigand numeroase proiecte POSDRU si protocoale de cercetare - In perioada 2005-2008, in cadrul Colegiului Dr.I.C. Cantacuzino, am fost Director de Programe, Director Executiv pentru Educatie, Responsabil al Comisiei de Asigurare a Calitatii – am organizat activitatea extracurriculara, dar si pe cea de calitate a educatiei - In perioada 2002-2007, in cadrul Colegiului Ecoprof, am fost Sef de Catedra si Responsabil de Arie Curriculara pentru Discipline Tehnico-Economice (economie si informatica) – am propus mai multe discipline, programe noi de studiu, dar si modificarea standardelor de operationalizare a activitatilor - In perioada 1997-2014 am colaborat cu diverse companii multinationale in domeniile financiar, marketing si vanzari - Posed abilitati de coordonare si colaborare la servicii (oameni, proiecte) si in activitati de voluntariat (Fundatia Clinica Pro-Vita, Fundatia International Children Care, Asociatia Ridica-te si Umbla, Asociatia Sansa Ta)</p>
LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E)	Engleza, italiana, franceza

• Nivel european (*)

Intelegere				Vorbire				Scriere	
Ascultare		Citire		Participare la conversatie		Discurs oral		Exprimare scrisa	
6	Engleza	6	Engleza	5	Engleza	5	Engleza	4	Engleza
6	Italiana	6	Italiana	4	Italiana	4	Italiana	2	Italiana
5	Franceza	5	Franceza	3	Franceza	3	Franceza	2	Franceza

(* NIVELUL CADRULUI EUROPEAN COMUN DE REFERINTA PENTRU LIMBI STRAINE)

COMPETENTE SI APTITUDINI ORGANIZATORICE

- Organizare de echipe, workshop-uri, conferinte, seminare
 - Scrierea / castigarea / implementarea de proiecte de cercetare, de dezvoltare si cu mediul de afaceri: fonduri nationale, europene si americane

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI

Nivel utilizator: Windows, Linux, Microsoft Office, Acrobat Reader, Autocad, LabView, HTML, Latex
 Nivel programator: Pascal, C/C++, Java, FoxPro, SQL